

COMPUTER SCIENCE

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ЗАПРАВНОЇ СТАНЦІЇ

Дехтярук М.Т.

Канд. фіз.-мат. наук

*Професор кафедри інформаційних технологій та програмування
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ
ORCID.org/0000-0002-8709-5967*

COMPUTER SIMULATION OF WORK AUTOMOBILE GAS STATION

Dekhtyaruk M.

Cand. of phys. and math. sciences

*Professor of Information Technologies and Programming Department
Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv
ORCID.org/0000-0002-8709-5967*

Анотація

В роботі приведені результати моделювання і аналізу роботи автомобільної заправної станції (АЗС), з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій - комп'ютерної системи імітаційного моделювання GPSSW (General Purpose Simulation System World - Всесвітня система моделювання загального призначення). Розроблено імітаційну модель роботи автозаправної станції, яка в даному випадку розглядається як система масового обслуговування. Визначено основні параметри функціонування АЗС – кількість автомобілів обслужених першою і другою колонками, коефіцієнти завантаження колонок, середній час обслуговування автомобілів колонками, максимальне число автомобілів у черзі до кожної колонки.

Abstract

The work presents the results of modeling and analysis of the operation of a car gas station (gas station) using modern computer information technologies - the GPSSW computer simulation system (General Purpose Simulation System World). A simulation model of gas station operation was developed, which in this case is considered as a mass service system. The main parameters of the gas station operation are determined - the number of cars served by the first and second columns, loading coefficients of the columns, the average time of service of cars by the columns, the maximum number of cars in the queue for each column.

Ключові слова: комп'ютерне моделювання, автомобільна заправна станція, система масового обслуговування, імітаційна модель автозаправної станції, вхідний потік автомобілів, коефіцієнт завантаження колонки.

Keywords: computer modelling, automobile gas station, mass service system, simulation model of a gas station, incoming flow of cars, column loading factor.

Вступ

Транспортні споруди технічного обслуговування (автомобільні заправні станції (АЗС), станції технічного обслуговування (СТО), авторемонтні заводи) можна розглядати, як транспортні системи масового обслуговування (СМО). Вирішення задач аналізу й оптимізації режимів роботи транспортних споруд технічного обслуговування є досить актуальним і здатним значно підвищити ефективність використання транспорту в різних галузях народного господарства [1, 2].

Прогрес в галузі інформаційних технологій дає змогу значно підвищити ефективність транспортної логістики, а інформаційно-комп'ютерна підтримка посідає належне місце серед ключових логістичних функцій. Тому, в сучасних умовах, використання новітніх інформаційних технологій є одним з пріоритетних напрямків науки і має велике значення для розвитку та вдосконалення технологічних процесів при виконанні транспортних перевезень вантажів [3, 4].

Велика кількість додатків теорії масового обслуговування (ТМО) визначає постійно зростаючий інтерес до неї, а складність існуючих задач не завжди дозволяє одержати вичерпні рішення на основі аналітичних методів навіть при чисельній реалізації останніх. У таких ситуаціях доводиться використовувати комп'ютерне моделювання, яке, в багатьох випадках, являє собою незамінний інструмент аналізу експлуатаційних, технологічних і багатьох інших проблем. Огляд систем моделювання показує, що імітаційне моделювання є одним із самих популярних засобів комп'ютерного моделювання, що використовується на практиці [5, 6].

Метою даної статті є моделювання і аналіз роботи автомобільної заправної станції, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій - комп'ютерної системи імітаційного моделювання GPSSW. АЗС у даному випадку розглядається як система масового обслуговування.

Виклад методики та результатів дослідження

1. Система імітаційного моделювання GPSSW. Імітаційне моделювання - це чисельний метод визначення параметрів функціонування різноманітних систем за численними реалізаціями, з урахуванням імовірнісного характеру протікання процесу. Основою імітаційного моделювання є метод статистичних іспитів. Реалізації процесу роботи СМО моделюються на ПК за допомогою серій випадкових або псевдовипадкових величин. Усереднення результатів моделювання за час функціонування моделі або за числом реалізацій процесу дозволяє, методами математичної статистики, одержати шукані характеристики системи.

Імітаційна модель СМО - це модель, що відображає поведінку системи і зміни її стану в часі при заданих потоках вимог, що надходять на вхід системи. Параметри вхідних, потоків вимог - зовнішні параметри СМО. Вихідними параметрами є величини, що характеризують властивості системи і якість її функціонування. Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати СМО при різних типах вхідних потоків і різній інтенсивності надходження вимог у систему, а також різних дисциплінах обслуговування вимог.

У даний час, у світі програмного забезпечення, серед систем імітаційного моделювання, призначених для професійного моделювання найрізноманітніших процесів і систем, особливе місце займає система GPSSW (General Purpose Simulation System World - всесвітня система моделювання загального призначення), та інша її модель - GPSS Studio [7, 8].

Система GPSSW призначена для моделювання дискретних (в основному систем масового обслуговування) і безперервних систем і є досить ефективним інструментом імітаційного моделювання, вільним від обмежень аналітичних і чисельних методів, досить "прозорим", які допускають нестандартну обробку даних і знімають із програміста безліч нетривіальних проблем програмування і налагодження моделей.

Система GPSSW досить проста й універсальна в застосуванні. Інтерфейс системи GPSSW максимально орієнтований на користувача [7]. На рис. 1 показано головні вікно системи GPSSW. У першому рядку (рядку заголовка) головного вікна вказана назва вікна - GPSSW. У другому рядку розташовуються пункти головного меню, у третьому - стандартна панель інструментів.

Рис. 1. Головне вікно системи GPSSW

Нижній рядок головного вікна - рядок стану системи, у якому дається короткий опис виділеної команди. У центрі головного вікна знаходиться вікно вихідної моделі системи GPSSW, яке призначене для ефективної розробки, перевірки і налагодження програм в GPSSW. Це вікно викликається автоматично при відкритті файлу з програмою на мові GPSS. Програму, що знаходиться у вікні моделі, можна відтранслювати і одержати необхідний результат.

GPSSW дозволяє бачити процес імітації і взаємодіяти з ним за допомогою графічних вікон, багато з яких мають більше одного режиму. Десять вікон обновляються в процесі моделювання, а інші є вікнами знімків (Snapshots), які дозволяють фіксувати миттєвий стан імітації.

2. Розробка імітаційної моделі роботи АЗС. Розглянемо роботу автомобільної заправної станції, що має дві заправні колонки. Система характеризується наступними особливостями [9, 10]:

- надходження вимог у систему на обслуговування відбувається по одному, тобто ймовірність надходження двох і більше вимог в один момент часу дуже мала, і нею можна знехтувати (потік вимог ординарний);

- ймовірність надходження наступних вимог у будь-який момент часу не залежить від ймовірності їхнього надходження в попередні моменти - потік вимог без післядії;

- потік вимог стаціонарний.

Потрібно змодельовати роботу АЗС протягом робочої зміни - 8 год - і визначити параметри функціонування АЗС:

- коефіцієнт завантаження кожної колонки;
- середній час обслуговування в кожній колонці;
- максимальне, середнє й поточне число автомобілів у черзі до кожної колонки;
- середній час знаходження автомобіля в черзі та ін.

Для моделювання роботи АЗС необхідно сформулювати вхідний потік автомобілів, які під'їжджають на заправлення з інтервалом часу $\lambda=6,5$ хв і описується експонентним законом розподілу ймовірностей. Час заправлення на першій колонці становить $10\pm 2,5$ хв, а на другій - 13 ± 4 хв. За одиницю виміру часу приймемо хвилину.

Моделювання потоку машин, що надходять на заправлення, будемо виконувати за допомогою оператора GENERATE (Генерувати). Нам необхідно сформувати потік машин, які надходять на обслуговування на АЗС і підпорядковується експонентному розподілу ймовірностей. Це можна зробити двома способами, використовуючи:

- емпіричні розподіли, які можна створити за допомогою команди FUNCTION (Функція) мови GPSS, використовуючи дискретні (тип D) або безперервні (тип C) випадкові функції;
- вбудовані розподіли ймовірностей.

У системі GPSSW у бібліотеку процедур включено більше 20 вбудованих розподілів ймовірностей. Ці розподіли мають широкий діапазон використання.

Кожний виклик процедури розподілу ймовірностей вимагає, щоб були визначені параметр потоку та номер генератора випадкових чисел.

У даному випадку оператор GENERATE запишеться в такому виді:

GENERATE (Exponential (1,0,6.5))

У полі операнда А вказується звертання до бібліотечної процедури - експонентному розподілу ймовірностей.

Автомобіль, що під'їжджає на заправлення, спочатку стає в чергу, якщо вона існує. Це можна змодельовати оператором QUEUE (Черга), який тільки в сукупності з оператором DEPART (Вийти) накопичує статистичну інформацію про роботу черги, що моделюється.

У даному прикладі оператор QUEUE буде виглядати так:

QUEUE Zpravka

У полі операнда А вказується символічне або числове ім'я черги. Таких черг у системі може бути дуже багато. У нашому прикладі черга на заправку

має ім'я Zpravka (Заправлення). Бажано, щоб ім'я, що присвоюється, відбивало суть описуваного елемента системи.

Оскільки на АЗС є дві колонки для заправлення, то автомобіль під'їжджає до першої колонки, якщо вона вільна, і до другої, якщо перша зайнята. Якщо обидві колонки зайняті, то автомобіль чекає їхнього звільнення в загальній черзі. Направлення автомобілів на ту або іншу колонку може бути забезпечене оператором TRANSFER (Передати). У даному випадку він запишеться так:

TRANSFER Both,Kol_1,Kol_2

Слово Both (Обоє) означає можливість передачі вимоги (машини) по двох напрямках: до оператора з міткою Kol_1, якщо перша колонка не зайнята, і до оператора з міткою Kol_2, якщо зайнята.

Виходячи з логіки, автомобіль може вийти із черги тільки тоді, коли звільниться перша або друга колонка. Для моделювання використовуються два сегменти. Перший з них пов'язаний з роботою першої колонки, а другий - з роботою другої. Обидва сегменти починаються з оператора SEIZE (Зайняти), і кожний з них має свою мітку, відповідно Kol_1 і Kol_2, які визначають зайнятість першої або другої колонки (каналу обслуговування). При звільненні однієї з них вимога, що перебуває попереду, виходить із черги і йде в канал на обслуговування.

Початок першого сегмента записується так:

Kol_1 SEIZE Kolonka_1

У полі операнда А вказується символічне або числове ім'я об'єкта. У нашому завданні каналу обслуговування дано ім'я Kolonka_1 (Колонка_1).

Вихід автомобіля із черги фіксується оператором DEPART з відповідною назвою черги. У даному прикладі це буде виглядати так:

DEPART Zpravka

Далі необхідно змодельовати час заправлення автомобіля. У нашому прикладі він становить $10\pm 2,5$ хв. Для моделювання цього процесу використовується оператор ADVANCE (Затримати), що у даному завданні буде виглядати так:

ADVANCE 10,2.5

Потім необхідно повідомити про звільнення колонки під номером 1. Це можна зробити за допомогою оператора RELEASE (Звільнити). Він у нашому прикладі записується так:

RELEASE Kolonka_1

Далі використовується оператор TRANSFER (Передати) у режимі безумовної передачі вимоги до оператора із зазначеною міткою в полі операнда В. У даному прикладі це буде виглядати так:

TRANSFER ,Next

Початок другого сегмента запишеться так:

Kol_2 SEIZE Kolonka_2

У полі операнда А вказується символічне ім'я об'єкта - Kolonka_2.

Вихід автомобіля із черги фіксується оператором DEPART з відповідною назвою черги. У даному прикладі це буде виглядати так:

DEPART Zpravka

Далі необхідно змоделювати час заправлення автомобіля. У нашому прикладі він становить 13 ± 4 хв. Для моделювання цього процесу використовується оператор ADVANCE, що у даному завданні буде виглядати так:

```
ADVANCE 13,4
```

Після заправлення автомобіль залишає колонку. Це можна зафіксувати оператором DEPART, що у нашому завданні запишеться так:

```
DEPART Total_time
```

Далі необхідно повідомити про звільнення колонки під номером 2. Це можна зробити за допомогою оператора RELEASE. Він у даному завданні запишеться так:

```
RELEASE Kolonka_2
```

Потім використовуємо оператор SAVEVALUE (величина, що зберігається) з міткою Next (Наступний) для збереження середнього часу знаходження автомобіля в черзі під ім'ям Zapravka у збережуваній величині під ім'ям Ave_Queue.

Далі автомобіль залишає АЗС. Для цього використовується оператор TERMINATE (Завершити):

```
TERMINATE
```

І нарешті, ми повинні створити сегмент, що буде моделювати роботу АЗС протягом робочої зміни, що дорівнює 8 год. Оскільки моделювання роботи АЗС проводиться у хвилинах, то час моделювання системи буде дорівнює $8 \times 60 = 480$ хв. Цей сегмент буде виглядати так:

```
GENERATE 480
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 1
```

Варто особливо підкреслити, що парні оператори QUEUE і DEPART для кожної черги повинні мати те саме, але своє унікальне ім'я. Це ж відноситься і до операторів SEIZE і RELEASE.

Завершальним оператором у нашому завданні є оператор START, який дає команду почати моделювання:

```
START 1
```

Остаточна програма буде мати такий вигляд.

```
GENERATE (Exponential(1,0,6.5))
```

```
QUEUE Zapravka
```

```
TRANSFER Both,Kol_1,Kol_2
```

```
SEIZE Kolonka_1
```

```
DEPART Zapravka
```

```
ADVANCE 10,2.5
```

```
RELEASE Kolonka_1
```

```
TRANSFER ,Next
```

```
SEIZE Kolonka_2
```

```
DEPART Zapravka
```

```
ADVANCE 13,4
```

```
RELEASE Kolonka_2
```

```
SAVEVALUE
```

```
Ave_Queue,QT$Zapravka
```

```
TERMINATE
```

```
GENERATE 480
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 1
```

3. Моделювання та аналіз роботи АЗС. Після створення імітаційну модель необхідно відтранслювати і запустити на виконання. Перед початком моделювання необхідно встановити вивід тих параметрів моделювання, які потрібні користувачеві. У нашому прикладі буде виведена інформація з наступних об'єктів:

- Facilities (Канали обслуговування).
- Queues (Черги);
- Savevalues (Збережені величини);

Після виконання програми з'явиться вікно REPORT (Звіт), з результатами роботи програми, як показано на рис. 2.

У верхньому рядку вказується:

- START TIME (Початковий час) - 0.000;
- END TIME (Час закінчення) - 480.000;
- BLOCKS (Число блоків) - 16;
- FACILITIES (Число каналів обслуговування)

- 2;

- STORAGES (Число накопичувачів) - 0.

GPSS World Simulation Report - Azs_1.7.1

Thursday, May 24, 2022 20:46:20

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	16	2	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
KOLONKA_1	45	0.901	9.608	1	78	0	0	5	0
KOLONKA_2	33	0.875	12.734	1	79	0	0	5	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ZAPRAVKA	10	5	83	13	3.494	20.209	23.962	0

SAVEVALUE	RETRY	VALUE
AVE_QUEUE	0	20.173

For Help, press F1 Report is Complete. Clock

Рис 2. Вікно REPORT з результатами моделювання

Нижче вказуються результати моделювання каналів обслуговування відповідно під призначеними нами іменами KOLONKA_1 і KOLONKA_2:

- ENTRIES (Число входів)-45, 33;
- UTIL. (Коефіцієнт використання) - 0.901 і 0.875;
- AVE. TIME (Середній час обслуговування) - 9.608 і 12.734;
- AVAIL. (Доступність) - 1 і 1;
- OWNER (Можливе число входів) - 78 і 79;
- RETRY (Повтор) - 5 і 5;
- DELAY (Відмова) - 0 і 0.

Ще нижче вказуються результати моделювання черги під ім'ям ZAPRAVKA:

- MAX (Максимальний вміст)-10;
- CONT. (Поточний вміст) - 5;
- ENTRY (Число входів) - 83;
- ENTRY(0) (Число нульових входів) - 13;
- AVE.CONT. (Середнє число входів) - 3.494;
- AVE.TIME (Середній час перебування в черзі) - 20.209;
- AVE.(-0) - 23.962;
- RETRY-0.

В самому низу наведені параметри зберезуваної величини, під ім'ям AVE_QUEUE:

- RETRY-0;
- VALUE (Значення) - 20.173.

З результатів моделювання видно, що за час моделювання, який дорівнює 480.00 хвилинам, у систему на обслуговування (заправлення) надійшло 78 вимог (автомобілів), з яких першою колонкою під ім'ям KOLONKA_1 було обслуговано 45 автомобілів і другою під ім'ям KOLONKA_2 – 33 автомобілі. Середня зайнятість каналів обслуговування (колонок) відповідно дорівнює 0.901 і 0.875, а сере-

дній час обслуговування першою й другою колонками становить - 9.608 і 12.734 хвилин відповідно. Максимальна довжина загальної черги на заправлення становить 10 автомобілів.

Висновки

Таким чином, в роботі показано, що імітаційне моделювання є досить ефективним методом для моделювання та аналізу роботи автомобільної заправної станції, як системи масового обслуговування.

За допомогою розробленої імітаційної моделі роботи АЗС протягом робочої зміни (8 год), визначено основні параметри її функціонування - коефіцієнти завантаження колонок, середній час обслуговування автомобілів колонками, максимальне число автомобілів у черзі до кожної колонки.

Вся ця інформація досить повно ілюструє ефективність роботи комп'ютерної системи імітаційного моделювання GPSSW.

Список літератури

1. Миротин Л.Б. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Л.Б. Миротин, В.А. Гудков, З.З. Зырянов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 704 с.
2. Еловой И.А. Интегрированные логистические системы доставки ресурсов: (теория, методология, организация) / И.А. Еловой, И.А. Лебедев. – Минск: Право и экономика, 2018. – 460с.
3. Щербаков В.В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике / В.В. Щербаков, А.В. Мерзляк, Е.О. Коскур-Оглы. – М.: Питер, 2016. – 464 с.
4. Сергеев В.И. Логистика. Информационные системы и технологии / В.И. Сергеев, М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. – М.: Альфа-пресс, 2017. – 608 с.

5. Булыгина О.В. Имитационное моделирование в экономике и управлении: учебник / О.В.Булыгина, А.А. Емельянов, Н.З. Емельянова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
6. Акопов А.С. Имитационное моделирование: учебник и практикум / А.С. Акопов. – М.: Юрайт, 2019. – 389 с.
7. Воробейчиков Л.А. Моделирование систем массового обслуживания в среде GPSS World: учебн. пособие / Л.А. Воробейчиков, Г.К. Соснови-ков. – М.: КУРС, 2019. – 272 с.
8. Девятков В.В. Имитационные исследования в среде моделирования GPSS STUDIO: учеб. посо-бие / В.В. Девятков, Т.В. Девятков, М.В. Федотов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 283 с.
9. Просветов, Г.И. Математические методы в логистике. Задачи и решения / Г.И. Просветов. – М.: Альфа-пресс, 2017. – 304 с.
10. Кирпичников, А.П. Методы прикладной те-ории массового обслуживания / А.П. Кирпичников, А.М. Елизаров. – Изд. 2-е, доп. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 223 с.